

IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADOR FUZZY EM CLP DE PEQUENO PORTE UTILIZANDO LÓGICA LADDER

Lauro Silva Rocha
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Paracatu, Brasil
ORCID: 00009-0006-5217-8427

João Victor C. Aguiar
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Paracatu, Brasil
ORCID: 0009-0008-5957-8487

Isabel R. H. Oliveira
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Paracatu, Brasil
ORCID: 0000-0002-0116-4264

Silas Martins Sousa
Faculdade de Engenharia
Elétrica
Instituto Federal do Triângulo
Mineiro
Paracatu, Brasil
ORCID: 0000-0001-6105-6102

Resumo - Os sistemas de controle industriais utilizam, majoritariamente, o controlador PID (ganhos Proporcional, Integral e Derivativo). Esse controlador é eficiente para sistemas lineares, porém quando aplicado em sistemas não lineares sua eficiência diminui, necessitando de ajustes nos ganhos do controlador conforme a variação do ponto de operação. Este trabalho implementa um controlador Fuzzy aplicado a um Controlador Lógico Programável (CLP) utilizando lógica Ladder com blocos simples, os quais a maioria dos CLP's de pequeno porte possuem. O controlador Fuzzy desenvolvido utiliza o método de inferência de Mamdani e foi aplicado no CLP PLC300 da WEG. Para aplicação do controlador Fuzzy foi utilizado um sistema base da literatura, chamado de "Controle de Vitalidade das Violetas", o qual já possui as configurações Fuzzy modeladas por um especialista. A partir de duas entradas, "quantidade de água" e "tempo de exposição ao sol", o controlador Fuzzy calcula a saída "Vitalidade das Violetas". Para validar o controlador Fuzzy desenvolvido, utilizou-se o Toolbox Fuzzy Logic do Matlab, ferramenta largamente validada. Os resultados mostraram que os valores de saída obtidos foram bem próximos, apresentando erro máximo de 5,6% em relação ao resultado do Toolbox do Matlab, devido ao truncamento de algumas operações matemáticas no CLP.

Palavras-Chave- Controlador Fuzzy; CLP; PLC300; Ladder; Inferência de Mamdani; Fuzzy Logic Toolbox.

FUZZY CONTROLLER IMPLEMENTATION IN SMALL PLC USING LADDER LOGIC

Abstract - Industrial control systems predominantly use the PID controller (Proportional, Integral, and Derivative gains). This controller is efficient for linear systems; however, when applied to nonlinear systems, its efficiency decreases, requiring adjustments in the controller gains according to the variation of the operating point. This work implements a Fuzzy controller applied to a Programmable Logic Controller (PLC) using Ladder logic with simple blocks, which most small PLCs have. The developed Fuzzy

controller uses the Mamdani inference method and was applied to the WEG PLC300. For the application of the Fuzzy controller, a base system from the literature, called "Violet Vitality Control" was used, which already has the Fuzzy configurations modeled by a specialist. Based on two inputs "amount of water" and "sun exposure time" the Fuzzy controller calculates the output "Violet Vitality". To validate the developed Fuzzy controller the Matlab Fuzzy Logic Toolbox widely validated tool was used. The results showed that the output values obtained were very close with a maximum error of 5.6% compared to the Matlab Toolbox result due to the truncation of some mathematical operations in the PLC.

Keywords - Fuzzy Controller; CLP; PLC300; Ladder; Mamdani Inference; Fuzzy Logic Toolbox.

I. INTRODUÇÃO

Os sistemas de produção industrial necessitam da Automação Industrial para que os parâmetros de produção permaneçam nos valores desejados. Para isso esses sistemas possuem Controladores Lógicos Programáveis (CLP) para controle e gerenciamento dos sistemas de controle dessas indústrias [1].

Para o controle de variáveis físicas contínuas como temperatura, vazão, pressão e nível, são utilizados, na literatura, vários tipos de controladores [2]. Porém, um desses controladores se destaca por sua simplicidade e maior uso nos CLP's industriais, que é o Controlador PID (ganhos Proporcional-Integral-Derivativo) e sua equação matemática conforme (1).

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

Onde:

- $u(t)$ - saída de controle do PID.
- K_p - ganho proporcional.
- $e(t)$ - erro entre o valor desejado e a saída.
- K_i - ganho integral.
- K_d - ganho derivativo.

Esse tipo de controlador é eficiente para sistemas lineares,

que são processos em que os parâmetros se relacionam entre si de forma linear. Por exemplo, o controle de nível de um tanque cilíndrico com as paredes retas, o volume do tanque aumenta proporcionalmente conforme a variação da altura de líquido que tem nele [3].

Muitos sistemas físicos reais não tem uma dinâmica linear, esses são do tipo não linear. Para exemplificar, imagine agora um tanque cilíndrico, mas agora ele tenha vários diâmetros em sua circunferência ao longo da altura do tanque. Desse modo o aumento do volume não será proporcional à altura do tanque [4].

Para sistemas não lineares o controlador PID apresenta desvantagens, pois se precisa ajustar os ganhos para atuar com a devida eficiência para diferentes pontos de operação do sistema. Dessa forma o controlador baseado na lógica Fuzzy (lógica nebulosa) apresenta bons resultados, inclusive trabalhando com incertezas de variáveis [5].

A lógica matemática Fuzzy, foi criada por [6] é um método matemático que trabalha com o princípio da incerteza, ou seja, proporcionalmente o quanto uma variável se quantifica de identifica com determinado parâmetro ou conjunto. Mesmo ainda infrequente no setor industrial, apresentou um promissor avanço novos sistemas de controle [7].

Como a lógica Fuzzy já é utilizada em sistemas computacionais, por meio de algoritmos, a sua aplicação diretamente em CLP's, é menos frequente [8]. Quando utilizada, na maior parte das vezes utiliza a linguagem de programação de CLP chamada Texto Estruturado, *Structured Text* (ST) do inglês [9]. Desta forma, poucos trabalhos na literatura apresentam o desenvolvimento da lógica Fuzzy em linguagem Ladder, que foi a primeira linguagem desenvolvida para CLP. O trabalho de [10] utiliza linguagem Ladder, porém não mostra como podem ser utilizados cada bloco para formar a lógica Fuzzy.

Existem alguns *softwares* no mercado que oferecem a solução de lógica fuzzy como componente externo para aplicação em CLP's, como é o caso do RSLogix 5000 *Fuzzy Designer* [11]. Porém, esses *softwares*, apesar de poderem ser programados e editados, eles não têm um nível de personalização suficiente para serem utilizados em todo tipo de aplicação de controlador Fuzzy [12].

Desta forma, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do controlador Fuzzy aplicado a um CLP de pequeno porte. Como principal contribuição, esta pesquisa mostra em detalhes os blocos e instruções do Diagrama Ladder utilizados para realizar o controle Fuzzy, os quais são blocos simples que todo CLP de pequeno porte possui.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

A. Lógica Fuzzy

No conjunto Fuzzy em vez de pertencer ou não a um determinado conjunto de numérico, uma variável pertence ao conjunto com determinado grau de pertinência [7]. As variáveis linguísticas Fuzzy (ex.: Temperatura) podem ser expressas na forma de termos linguísticos como: "Baixa", "Média" e "Alta". As funções de pertinência também podem ser de vários formatos, como triangular, trapezoidal e gaussiana" [7].

A Figura 1 mostra exemplos de funções de pertinência

utilizadas em métodos matemáticos Fuzzy.

Figura 1: Variável linguística, Termos linguísticos e funções de pertinência.

Após definida a função de pertinência, é necessário aplicá-la ao controlador Fuzzy. O controlador Fuzzy é composto por quatro partes: Fuzzificação, Máquina de Inferência, Base de Regras e a Defuzzificação, como mostrado na Figura 2.

Figura 2: Blocos do sistema do Controlador Fuzzy.

Utiliza-se neste controlador Fuzzy o método de inferência de [13]. Este método consiste na comparação máximo-mínimo (max-min) onde a partir das entradas na forma de função de pertinência, é verificado o comportamento realizando o mínimo entre as funções de pertinência e depois esses resultados são submetidos a uma análise de máximo.

A Figura 3 mostra um exemplo de um sistema de controle Fuzzy com duas entradas (A1 e B1), com duas regras (R1 e R2). Na Figura 3(a) é feito a etapa de Fuzzificação, onde em cada regra é analisado o valor mínimo de cada entrada, obtendo C1 e C2 (funções triangulares de respostas parciais), respectivamente. A Figura 3(b) mostra como é realizada a inferência por meio do método de Mamdani, em que se utiliza os valores máximos entre os resultados parciais de C1 e C2, ponto a ponto, para gerar a função triangular C.

Figura 3: Representação gráfica de: a) regras fuzzy, expressões de inferência (Mamdani), b) Inferência Fuzzy pelo método de Mamdani.

B. CLP e PLC300 da fabricante WEG

O CLP é um dispositivo de controle responsável pelo acionamento e gerenciamento de vários dispositivos de um processo industrial, sendo este muito utilizado nas indústrias atualmente e podendo realizar diversas ações como sensores fim de curso; termopares; termostatos; pressostatos; fluxostatos e contatos.

Utilizou-se nesta pesquisa o modelo de CLP comercial chamado PLC300 da fabricante WEG. Esse CLP possui ótima flexibilidade e desempenho. A flexibilidade do equipamento se deve ao fato dele ser um dos melhores custo benefícios do mercado e ser expansível, o que permite que possa ser customizado e aprimorado caso seja necessário.

O desempenho do equipamento caracteriza-se por possuir um modelo compacto e alta velocidade de processamento e grande quantidade de memória, além de possuir 5 portas de comunicação incorporadas, possibilitando que o PLC300 seja mestre de redes como CANopen e Modbus-RTU / TCP IP.

Figura 4: CLP modelo PLC300 da fabricante WEG.

Fonte: [14].

C. Fuzzy Logic Toolbox

O Matlab é um dos *softwares* de cálculo e expressão gráfica mais utilizado ao redor do mundo. Ele possui uma ferramenta *Fuzzy Logic Toolbox* específica para trabalhar com lógica Fuzzy [15].

III. MATERIAIS E MÉTODOS

O PLC300 WEG foi submetido a uma programação que realiza a lógica Fuzzy através da programação em linguagem Ladder. Para aplicação utilizou-se de um sistema de aplicação da literatura, chamado controle de vitalidade das violetas [7]. Desta forma, será possível utilizar todas as configurações de regras Fuzzy, funções de pertinência e termos linguísticos desse sistema.

Definido a programação como o processo de controle da vitalidade de uma planta tem-se como entradas do processo: a quantidade de água e Tempo de Exposição ao Sol. E como saída o controlador Fuzzy irá determinar a Vitalidade das Violetas, conforme o bloco mostrado na Figura 5.

Figura 5: Bloco de controle geral vitalidade das violetas.

A primeira parte de desenvolvimento da lógica Ladder constitui-se da função de pertinência triangular (Figura 6).

Figura 6: Gráfico triangular e suas equações subida e descida.

Para simplificar o desenvolvimento, a função de pertinência foi dividida em quatro zonas: Zona I, Zona II, Zona III e Zona IV representando as entradas para valores antes, depois ou entre os pontos A, B e C, como mostrado na Figura 7.

Figura 7: Zonas da Função de Pertinência Triangular.

Para a construção desta função de pertinência em Ladder foram utilizados blocos de comparação maior e menor para os pontos designados como A, B e C (Figura 8), utilizando o software WPS (de programação do CLP PLC300).

Figura 8: Programação em Ladder, função triangular.

Em seguida toda essa lógica foi encapsulada em um bloco para ser usado quando necessário, como mostra a Figura 9.

Figura 9: Bloco da Fuzzificação de função triangular.

A Tabela I mostra as funções de pertinência de entrada e saída e também seus respectivos termos linguísticos (cada um com o seu respectivo número).

Tabela I. Termos linguísticos das entradas e saída.

Entrada 1 Quantidade de água	Entrada 2 Tempo de exposição ao sol	Saída Vitalidade das Violetas
Pouca (1)	Pouca (1)	Pequena (1)
Média (2)	Média (2)	Média (2)
Muita (3)	Muita (3)	Alta (3)

A base de regras é definida conforme mostrado na Figura 10. Onde a primeira coluna se refere a entrada 1, a segunda coluna à entrada 2 e a terceira coluna à saída. A primeira linha desta matriz indica que se a quantidade de água (Entrada 1) for pouca (1), e o tempo de sol (entrada 2) for pouco (1) a vitalidade (saída) será média (2). E na linha 5, se a quantidade de água for média (2), e o tempo de sol for médio (2), a vitalidade será alta (3).

Figura 10: Base de Regras Vitalidade dos Violetas.

$$REGRAS = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Fonte: [7].

A respectiva lógica em Ladder está mostrada na Figura 11.

Figura 11: Base de Regras em Ladder.

Então realiza-se o mínimo, através do bloco de comando MIN, entre o MIN_REGRA_1 e Vitalidade Média das violetas, como observado na Figura 12.

Figura 12: Programação Ladder mínimo entre 9 regras anteriores e entradas.

Após essa etapa é feito o cálculo de máximo entre as nove regras. Dessa forma, é realizado o processamento de defuzzificação. Este processo é regido por (2), onde u_i é o valor do eixo x de cada iteração e φ_c é o valor máximo (eixo y) calculado na iteração atual. Sua programação em Ladder pode ser vista na Figura 13 ou .

$$G(C) = \frac{\sum_{i=0}^n u_i \varphi_C(u_i)}{\sum_{i=0}^n \varphi_C(u_i)} \quad (2)$$

Figura 13: Programação em Ladder Defuzzificação.

Vale ressaltar que a programação em Diagrama Ladder da Figura 13 utiliza os blocos “Load” que tem a função de carregar um vetor (array) de dados. Este é o bloco mais complexo utilizado na lógica. Alguns CLP’s de pequeno porte podem não ter esse bloco. Para esse caso, deve-se realizar os cálculos da defuzzificação a cada iteração, numerador e denominador de (2), e ao final realizar a divisão presente em (2).

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os testes, foi simulado valores para as duas entradas do PLC300 obtendo o resultado na saída do bloco Fuzzy. O mesmo foi obtido no Toolbox do Matlab e observada a saída. Esses resultados foram comparados neste trabalho. A Figura 14 mostra o sistema de teste composto pelo CLP PLC300 e um computador equipado com os softwares WPS (de programação do CLP) e o Matlab com o Toolbox Fuzzy.

Figura 14: Teste prático com CLP300 WEG: alterando as variáveis de entrada e obtendo o valor de saída do controlador Fuzzy.

O primeiro resultado obtido foi a obtenção em Ladder de uma lógica para a criação das variáveis de entrada como gráficos triangulares. A Figura 15.a. mostra o bloco que foi construído e que, em seu interior, está contido a lógica representada no gráfico da Figura 15.b., que é a função de pertinência triangular, evidenciando os pontos A, B e C.

Figura 15: Equações de Subida e Descida regem as Funções de Pertinência: (a) bloco do CLP e (b) representação das retas.

O segundo teste foi feito para obtenção da base de regras editável e ajustável ao programador; esse sistema identifica como as variáveis incertas de entrada deveriam se comportar na influência da saída. O terceiro testes é a respeito do processamento de dados, onde a maior parte da programação consiste. Além de maior complexidade dos passos anteriores, este teste tinha a função de uni-los de maneira coerente.

Por fim foi adicionado o sistema de defuzzificação, baseado no método de centro de gravidade, assim fechando o programa com todas as funcionalidades de um sistema Fuzzy de Mamdani.

O sistema foi testado para uma entrada de 20 ml de água e 60 minutos de exposição ao sol. Como pode ser visto na linha 2 da Figura 16. O resultado final obtido pela lógica Ladder foi de 0.5 de Vitalidade das Violetas.

Figura 16: Fuzzificação em Ladder para entradas de Água e Sol (20 e 60 respectivamente).

Após o registro desta fuzzificação em Ladder aplicou-se as mesmas entradas (20 ml de água e 60 minutos de sol) no Toolbox do Matlab, conforme a Figura 17.

Figura 17: Gráfico das funções de pertinência e Fuzzificação em Ladder para entradas de Água e Sol (20 e 60 respectivamente).

Nas Figuras 16 e 18 é possível perceber que o resultado da saída foi praticamente o mesmo, sendo que o CLP apresentou 0,5000001 (sendo assim, um erro na sétima casa decimal).

Outro teste foi realizado na lógica Ladder introduzindo 35 ml de água e 50 minutos de sol. Como pode ser observado na Figura 18, o resultado destas fuzzificação é 0,924.

Figura 18: Fuzzificação em Ladder para entradas de Água e Sol (35 e 50, respectivamente).

Realizando o mesmo teste (35ml de água, 50 minutos de sol) na ferramenta Toolbox do Matlab é obtido um resultado de 0,93. Como mostrado na Figura 19.

Figura 19: Fuzzificação em Ladder para entradas de Água e Sol (35 e 50, respectivamente).

Observe que o resultado da saída do CLP foi 0,62% menor em comparação ao resultado do Toolbox do Matlab.

Um terceiro teste foi desenvolvido com as entradas de 50 ml de quantidade de água e 60 minutos de quantidade de sol. O resultado obtido pode ser visto na Figura 20. Por fim foi

adicionado o sistema de defuzzificação, baseado no método de centro de gravidade, assim fechando o programa com todas as funcionalidades de um sistema Fuzzy de Mamdani.

Figura 20: Fuzzificação em Ladder para entradas de Água e Sol (50 e 60 respectivamente) (Fonte: Próprio Autor).

Realizando o mesmo teste (50ml de água, 60 minutos de sol) na ferramenta Toolbox do Matlab é obtido um resultado de 0,086. Como mostrado na Figura 21.

Figura 21: Gráfico da Fuzzificação em Ladder para entradas de Água e Sol (50 e 60 respectivamente) (Fonte: Próprio Autor).

Neste teste foi encontrado o maior percentual de erro, apresentando uma saída de 5,6% maior em relação ao resultado do Toolbox do Matlab.

V. CONCLUSÕES

O controle Fuzzy foi aplicado em CLP programado em lógica Ladder para um sistema de duas entradas e uma saída. Muitos trabalhos com lógica Ladder implementados em CLP utilizam linguagem de Texto Estruturado (ST). Dessa forma, esta pesquisa ofereceu uma opção para aplicação em CLP's de pequeno, onde alguns só possuem a opção de serem programados utilizando lógica Ladder.

Os resultados mostraram que o valor obtido na saída do controlador Fuzzy foi bem próximo ao do toolbox do Matlab. Esse erro se deve, ao truncamento e arredondamento de algumas variáveis em determinados cálculos do controle Fuzzy.

Como sugestões de continuidade a essa pesquisa, recomenda-se a implementação em uma planta física para analisar o comportamento do controlador fuzzy em um sistema de controle. Outra sugestão é compará-lo a um controlador PID.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o IFTM *Campus* Paracatu por ceder o Laboratório de Automação Industrial para realizar os testes no CLP. Este projeto foi financiado pelo IFTM por meio do Edital de Pesquisa de Iniciação Científica nº 13/2023 (fomentado pelo IFTM).

REFERÊNCIAS

[1] Peixoto, J. A., Desenvolvimento de Sistemas de Automação da manufatura usando Arquiteturas orientadas a serviço e Sistemas multi-agentes, *Dissertação apresentada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre*, 2012.

[2] Palma, J. S, ÁVILA, J. L. O., A PID Control Algorithm with Adaptative tunning using continuos artificial hydrocarbon Networks for a Two-Tank System, *IEEE Access*, 2022.

[3] Rodrigues, V. M. L., Controlador PID Fuzzy aplicado a um conversor tipo Boost. *Universidade Federal de Viçosa (UFV)*, 2019.

[4] Castro, L., Ramos, H., Silveira, A., Design of PID Type Local Controller Network with Fuzzy Supervision, *IEEE Latin America Transaction*, Vol. 17, nº 5, Maio, 2019.

[5] Jantzen, J. *Foundation of Fuzzy Control: A practical approach*. 2ª Ed. Editora Willey, 2013.

[6] Zadeh, L. A., *Fuzzy Sets*, Inform. and Control, Elsevier, n. 8, 3ª Ed. p. 338-353, 1965.

[7] Silva, F. F. B., Desvendando a Lógica Fuzzy. Dissertação de Mestrado, *Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia/MG*, 2011.

[8] Barreto, V., Barbosa, D. J., Maziero, T. A., Hoff, V. H. O., Desenvolvimento de lógica Fuzzy para controle de pressão em sistemas de abastecimento, *Revista Hydro*, Aranto Editora, Ano XII – nº 130, Rio de Janeiro, 2017.

[9] Rocha, J. M., Implementação de Controle Fuzzy em CLP Industrial, Trabalho de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, *Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Brasília*, 2016.

[10] Braz, P. H. A., Viana, D. C., Implementação de Controladores Fuzzy em CLPs de pequeno porte. *XII Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente (SBAI)*, Natal, 2025.

[11] Rockwel Automation (2007), *RSLogix 5000 Fuzzy Designer*. Acedido em 10 de Outubro de 2024, em: https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/logix-um004_-en-p.pdf.

[12] Graciano, A. O., Controlador de temperatura utilizando o módulo fuzzy do RSLogix 5000, Trabalho de Conclusão de Curso, *Universidade de Uberaba (UNIUBE)*, Uberaba, 2017.

[13] Mandami, E. H., Assilian, S., *An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller*, *International Journal of Man-Machine Studies*, Volume 7, Issue 1, 1975.

[14] WEG. Controlador Lógico Programável PLC300. Acedido em 10 de Outubro de 2024, em: https://static.weg.net/medias/downloadcenter/h08/h0e/WEG-plc300-manual-do-usuario-100007030_41-manual-portugues-br.pdf.

[15] Monteiro, P. E. S., Controle Fuzzy para aplicação industrial – Sistema de controle Fuzzy, notas de aula, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2016. Acedido em 28 de novembro de 2024, em: https://www.academia.edu/32052254/CONTROLE_FUZZY_PARA_APLICACAO_C3%87%C3%83O_INDUSTRIAL.